

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY Hujjatlarni matnini lingvistik ekspertiza qilishning turlari.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGIY TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ташбекова Дилором Исмаиловна

старший преподаватель кафедры русского языка,
Самаркандский государственный университет
им. Шарофа Рашидова,
tashbekova73@gmail.com

Вохидова Нигора Абдузугуровна

старший преподаватель отдела точных
и социально-гуманитарных наук ЦМОП,
Самаркандский государственный университет
им. Шарофа Рашидова
Nigoravohidova7@gmail.com

ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249780>

АННОТАЦИЯ

Применительно к трактовке понятия «язык» в данной статье авторами выделены два течения русской лингвистической мысли. В процессе исследований определено, что первое течение сформировалось под влиянием православного богословия, основанного на идее божественного происхождения языка. Второе течение основывалось на концепции языка, заимствованного из естественных наук. Общим для представителей обоих течений является то, что они настаивают на важности связей, существующих между языком и мышлением.

Ключевые слова: язык, лингвистика, богословие, концепция языкознания, лексика, речь, языкознание, природа языка, грамматика, мышление, языковые формы.

Tashbekova Dilorom Ismailovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti Rus tili kafedrasida katta o'qituvchisi

Voxidova Nigora Abduzugurovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti aniq va ijtimoiy-gumanitar
fanlar bo'limi katta o'qituvchisi

RUS TILSHUNOSLIGIDA "TIL" TUSHUNCHASI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLARI)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola mualliflari "til" kontseptsiyasining talqini rus lingvistik tafakkurining ikkita oqimini ajratib turishini aniqlashgan. Izlanishlar jarayonida birinchi tendentsiya tilning ilohiy kelib chiqishi g'oyasiga asoslangan pravoslav dinining ta'siri ostida shakllanganligi o'rganilgan. Ikkinchi

oqim esa tabiiy fanlardan olingan til tushunchasiga asoslangan. Ikkala oqim vakillari uchun umumiy bo'lgan tushuncha shundaki, ular til va tafakkur o'rtasida mavjud bo'lgan aloqalarning muhimligini ta'kidlaydilar.

Kalit soʻzlar: til, tilshunoslik, ilohiyot, tilshunoslik tushunchasi, lugʻat, nutq, tilshunoslik, tilning tabiati, grammatika, tafakkur, til shakllari.

Tashbekova Dilorom Ismailovna

Senior Lecturer of the Department of Russian Language
Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Vokhidova Nigora Abduzugurovna

Senior Lecturer of the Department of Precision
and social and human sciences,
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov

THE CONCEPT OF "LANGUAGE" IN RUSSIAN LINGUISTICS (SECOND HALF OF THE XIX TH - EARLY XX TH CENTURY)

ABSTRACT

With regard to the interpretation of the concept of "language", this article distinguishes two currents of Russian linguistic thought. The first trend was formed under the influence of Orthodox theology, based on the idea of the divine origin of the language. The second current was based on the concept of a language borrowed from the natural sciences. What is common for representatives of both currents is that they insist on the importance of the links that exist between language and thinking.

Keywords: language, linguistics, theology, the concept of linguistics, vocabulary, speech, linguistics, the nature of language, grammar, thinking, language forms.

В процессе становления языкознания как науки важным моментом было определение объекта ее анализа – языка. Различное понимание феномена языка позволяет выявить специфику науки о языке и сравнить их развитие в разных странах. В ходе нашей работы по исторической и сравнительной эпистемологии русского и французского языкознания мы столкнулись с трудностями при переводе русского слова «язык» на французский и наоборот. Задача заключается в следующем: трем французским словам «langue», «parcours» и «language» соответствуют два русских слова — язык и речь. Во французской лингвистике работа Фердинанда де Соссюра показывает, что эти три термина охватывают три разных понятия. В русской лингвистике термины язык и речь часто являются синонимами. Слово «язык» может обозначать как язык, так и речь и язык, что не без создания многих трудностей при переводе трудов по языкознанию и при понимании теоретических положений русских языковедов.

На первый взгляд кажется, что эти трудности относятся к лексическому уровню; они могут быть результатом терминологического пренебрежения некоторыми лингвистами или путаницы в переводе (как в русском переводе Cours de Linguistique Générale¹ Соссюра). Мы полагаем, что причина различия этих терминов в русском и английском языках более глубокая. Это различие определяется спецификой российского подхода к феномену языка и находится на концептуальном уровне. Чтобы доказать нашу гипотезу, мы проанализируем различные концепции языка в истории русского языкознания и, в частности, отношения между языком и мышлением, которые составляют основу философии языка.

Ввиду того, что невозможно объять необъятное, мы ограничили наше рассмотрение периодом со второй половины XIX - начала XX века, что соответствует тому промежутку времени, когда русское языкознание было наукой и где вопросы происхождения языка горячо обсуждались среди интеллектуалов. Хотя противоречие между рамками нашей статьи и расширением проблемы обязывает нас ограничиться общей панорамой, мы надеемся раскрыть

специфические черты русского языкознания того времени, о котором идет речь в его понимании как феномена языка.

Можно выделить два общих подхода к отношениям между языком и мышлением в XIX и начале XX веков. Первое течение развивалось под влиянием православного богословия и основывалось на идее божественного происхождения языка. Этот подход по преимуществу характерен для движения славянофилов, которые считали историческое и культурное развитие России самобытным и отвергали всякую зависимость от западного влияния.

Второе течение основывалось на концепции языка, заимствованной из естественных наук. Он развился под влиянием английского позитивизма Герберта Спенсера (1820-1903), немецкой экспериментальной психологии Иоганна Гербарта (1776-1841) и Вильгельма Вундта (1832-1920) и, наконец, английского ассоцианизма Александра Бэна (1818-1903). Этот подход был основан на идее Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716) об аналогии между естественными науками и лингвистикой.

Для определения языка в его отношении к мышлению славянофильский подход использовал понятие «Глагол» [Слово]. Это слово мы находим в славянском переводе Библии, где оно означает Высшую Творческую Энергию, божественный Разум, воплощенный в даре языка. Таким образом, Слово является переводом греческого Логоса. Не останавливаясь на богословско-философском истолковании понятия Логоса, укажем лишь, что православная традиция подчеркивала энергетическое и творческое начало божественного разума как источника жизни, тогда как философская традиция делала акцент на разуме как организующем и направляющем элементе вселенной.

Это последнее различие важно для понимания природы языка. В православной традиции язык неотделим от разума, как духовной творческой энергии, так и от знания. Дар языка [дар слова] считается главной способностью, отличающей человека (сен' - человек, обладающий даром языка') от животных (тварь 'бессловесная' - существо, лишенное дара речи'). Вот почему язык, мышление и процесс познания рассматриваются как единое целое, неотъемлемое единство, имеющее динамическую природу.

Этот богословский подход мы находим как в первых книгах по грамматике славянского языка (Псевдо-Дамаскин – 15 в., Зизаний – 1596 г., Смотрицкий – 1619 г.), так и в «Российской грамматике» Михаила Ломоносова (написана в 1755 г. и издана в 1757 г.), которая является одной из первых грамматик русского языка.

В XIX веке эта точка зрения проникла в философию славянофилов, рассматривавших язык (Слово) как форму народного сознания, т. е. форму сохранения духовного опыта. Отталкиваясь от понимания языка как формального средства выражения народного духа, славянофилы выдвигали на первый план содержание, или значение языковых форм, которые появлялись по мере развития истории народа. Однако эти языковые формы не рассматривались как застывшие, неизменные образования. Они рассматривались как изменчивые и подвижные образования, поскольку отражали изменения в жизни народа, а также процесс развития мысли.

Философия славянофилов оказала большое влияние на концепцию языка Константина Аксакова, изложенную в его книге «Опыт русской грамматики». В предисловии Аксаков определяет слово как главный предмет филологии, которую он относит к наукам о жизни. По его словам, слово есть образ, точнее, ментальный и сознательный отпечаток видимого мира. Таким образом, слово есть воплощенная мысль: «Слово есть сознание, Слово есть человек». Аксаков считает слово высшим земным проявлением разума, пришедшим в мир с человеком. С одной стороны, слово сознательно отражает внешний мир, с другой стороны, слово выражает внутренний мир человека, а это значит, что слово становится посредником на границе двух миров. По Аксакову, слово обозначает «природу, дух, жизнь, бытие, которое познается и действительно остается в сознании, и, тем самым, является новым бытием». Таким образом, для Аксакова язык является и выражением разума, и средством познания. Язык и мышление не могут быть разделены, потому что одно выражается через другое и одно постигается через другое.

В языке мир перестраивается вторично и в другой форме. По этой причине форма слова является основным показателем, по которому проявляются отношения между языком и мышлением. В ходе своего развития каждый язык образует свои особые языковые формы, отражающие исторический опыт народа. Грамматика каждого языка уникальна и должна описываться по содержанию языковых форм. Согласно этому подходу, описательные критерии грамматики необходимо искать в конкретном языке, не используя для этого универсальные логические категории. Отсюда следует, что недопустимо применять описание грамматики одного языка к описанию другого (например, описание латинской грамматики к грамматике славянского языка).

Таким образом, Аксаков первым в русском языкознании определил принципы «формалистического» подхода к языковым явлениям. Однако понятие «формализм» не мыслилось ни как разрыв между формой и содержанием, ни как господство формы над содержанием. Речь шла о единстве между смыслом и языковыми формами, складывавшимися на протяжении веков историческим опытом, прожитым народом. Эти языковые формы с их значениями, таким образом, определяют национальную специфику грамматики.

Аксаковская «формалистическая» концепция языкознания получила продолжение в концепции языка Филиппа Фортунатова, основателя Московской лингвистической школы. В своих исследованиях в области исторического и сравнительного языкознания Фортунатов, подобно славянофилам, связывал историю языка с историей народа, подчеркивал социальную природу языка и уточнял, что язык способствует социализации человека: «Язык принадлежит обществу [...], язык [...] образует и поддерживает связи между членами общества».

Фортунатов обозначил отношения между языком и мышлением как взаимообусловленные. Другими словами, он указывал, что язык зависит от мысли, оказывая на нее влияние. Вот почему язык является не только средством выражения мысли, но и орудием мысли. Анализируя механизмы языковой деятельности, Фортунатов указывает, что это влияние возможно благодаря знаковой природе языка. Он подчеркнул роль абстракции, объективации, которую играют языковые знаки, и тот факт, что благодаря этим знакам человек может передавать свои мысли своим собратьям.

Опираясь на ассоциативизм Гербарта, Фортунатов считал, что акт мысли не равнозначен логической абстракции и что функционирование языка не связано с законами формальной логики. Вот почему в своем анализе индоевропейских флективных языков он начал описания грамматики с различных языковых форм, а его размышления о формальных критериях перекликаются с выводами Аксакова. Фортунатов также построил собственную теорию словоформ и их отношения к грамматическим функциям, которая стала одной из первых «формалистических» теорий в русском языкознании.

Подытоживая вышеописанное, мы с уверенностью можем сказать, что первое течение в философии языка было сформировано лингвистическими представлениями, обозначающими язык в единстве с мышлением и с процессом познания. Это единство было связано с историей народа и служило средством национальной идентификации.

Таким образом, отношения между языком и мышлением считались взаимозависимыми. Более того, предполагалось, что язык отражал мировоззрение и, тем самым, становился средством сохранения национальной культуры. Лингвистические факты были проанализированы в соответствии с их формами и значениями, изучение истории языка охватывает как изменения звуков, так и значений. Этот подход неразрывно связывает внешнюю и внутреннюю стороны языка и рассматривает язык как неотъемлемую часть человечества.

Использованная литература:

1. Аксаков, Константин Сергеевич (1817-1860). Опыт русской грамматики / [Соч.] Константина Аксакова. Ч. 1.-. - Москва : тип. Л. Степановой, 1860. - 25. - . Источник электронной копии: ПБ

2. Аксаков К. С. Обозрение современной литературы // Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995. 354 с.
3. Аксаков К. С. О современном человеке// Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995. 438 с.
4. Алексеев, А. В. Историческая грамматика русского языка: учебник и практикум для вузов / А. В. Алексеев. — М: Издательство Юрайт, 2023. — 298 с.
5. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове)/ Под. ред. Г. А. Золотовой. — 4-е изд. — М.: Рус. яз., 2001. — 720 с.
6. Лейбниц Г.В. О словах: Пер. с фр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 96 с.
7. Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр; переводчик А. М. Сухотин ; под редакцией Р. О. Шор. — М: Издательство Юрайт, 2023. — 303 с.
8. Фортунатов Ф.Ф. Избр. труды, М., 1957, т. II, 9 с.
9. О.Н.Чарыкова, З.Д.Попова, И.А.Стернин. Основы теории языка и коммуникации. Учебное пособие. М.: Флинта, 2010. – 312 с.
10. Широков О. С. Языковедение. Введение в науку о языках. М., 2003. 734 с.
11. Ягич. И.В. История славянской филологии. М., 2003.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.